

resultante de las áreas de la EEEJN cuenta con una alta pureza física y genética lo que garantiza a los usuarios una semilla de alta calidad para la producción de semilla de arroz categoría registrada.

Laboratorio de control de calidad de granos y semillas.

Próximamente se estará poniendo en funcionamiento un laboratorio para evaluar la calidad de las semillas producidas en la estación; así como la calidad de molienda de las variedades evaluadas.

Transferencia de reproductores

Se pone a disposición de los ganaderos de la zona, reproductores registrados de la raza Brahman, con certificación sanitaria y andrológica.

Reproductores de la raza Brahman y Laboratorio de semillas

3. Transferencia de Tecnologías

Dentro del quehacer de la EEEJN se tiene gran claridad que de nada vale investigar si no se logra llevar ese conocimiento al productor. Es por este motivo que anualmente se programan eventos de capacitación como días de campos, cursos, talleres y encuentros tecnológicos, dirigidos a productores, técnicos y estudiantes.

Capacitaciones a técnicos, estudiantes y productores

Contacto

Ing. Abraham Solís Molina Coordinador EEEJN- INTA-Costa Rica.

Teléfono: 22 20 03 60

Dirección electrónica: asolis@inta.go.cr Web-INTA: www.inta.go.cr

Edición: Departamento de Transferencia e Información Tecnológica.

Diagramación e Impresión: M&RG, S.A. Diseño y Producción Gráfica

Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez

Cañas, Guanacaste 2012

La Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez (EEEJN) se ubica en el Cantón de Cañas, dentro del Distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT). A lo largo de los 46 años de funcionamiento esta estación se ha caracterizado por ser un centro productor de semillas de alta calidad genética de los cultivos de arroz, maíz, sorgo y algunas leguminosas; así como un sitio generador de tecnología con alternativas productivas para los agricultores de la regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Norte entre otras.

La EEEJN consiente de la problemática que significa las variaciones ambientales que está sufriendo el planeta, especialmente en la disminución de la disponibilidad del recurso hídrico, es que inició un proceso de modernización orientado a mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego.

Esta tecnificación de las áreas de producción en la EEEJN, permitirá transferir a los productores tecnología encaminada a optimizar los riegos, mejorando la eficiencia de los sistemas productivos.

Son tres los pilares sobre los cuales gira la Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez.

1. Investigación

La EEEJN se desempeña como un centro logístico para la planificación y ejecución de investigaciones tanto dentro como fuera de sus terrenos, con lo cual se logra brindar un servicio de la mano con los agricultores. Dentro de las áreas de investigación se encuentran: evaluación de germoplasma de granos básicos, principalmente de arroz, leguminosas, sorgo, además de hortalizas bajo la modalidad de ambiente protegidos en especial de los cultivos de cebolla, lechuga, tomate, chile dulce y pepino.

Granos básicos

Mediante estudios de parcelas de observación y ensayos regionales se evalúan líneas promisorias de arroz, para los diferentes agroecosistemas arroceros del país, los cuales incluyen riego y secano favorecido, con la intención de generar nuevas variedades comerciales.

Bajo el convenio INTA-INTSORMIL, en la estación se evaluaron dos grupos de materiales de sorgo para producción de grano y forraje como una forma de disminuir

los costos de producción del sector ganadero.

También mediante la regeneración de materiales criollos de maíz blanco y amarillo, se están rescatando variedades con buenas características para los productores nacionales.

Hortalizas

En el campo de las hortalizas en la EEEJN se encuentra la sede del proyecto de producción de hortalizas bajo ambiente protegido. Mediante un proceso de investigación se evalúan cultivares de chile dulce, tomate, lechuga, cebolla y pepino adaptados a las condiciones del pacífico seco. Además se monitorea las condiciones ambientales y se viene perfeccionando las técnicas de fertirrigación.

Pecuario

La Estación Experimental viene desarrollando un modelo de mejoramiento genético de ganado bovino de carne, con la raza Brahman (*Bos indicus*). El objetivo de estas investigaciones es desarrollar animales registrados con mayor potencial productivo y con mejor tolerancia a las condiciones climáticas de la región.

2. Servicios Técnicos

Semilla de arroz fundación

La EEEJN es considerada como el mejor centro productor de semilla de arroz categoría fundación del país. Esto se ha logrado gracias a la metodología de trabajo, empeño y dedicación de los funcionarios en los campos de siembra. La semilla